

BOG'CHA JAMOASINING BOLAGA TARBIYAVIY TA'SIR KO'RSATISH IMKONIYATI

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Abstract

Shaxsning shakllanishida ijtimoiy muhit ham muhim o'rin egallaydi. Bolalar va kattalar muloqoti hamda hamkorligini tadqiq qilgan D.B.Elkonin, M.I.Lisina, shuningdek, V.A.Suxomlinskiy kabi mashhur psixologlar va pedagoglar faoliyati shuni ko'rsatadiki, bolaning shaxs sifatida kamol topishi, axloqiy rivojlanishi, o'quv faoliyatini ijodiy egallashda kattalar bilan bola o'rtasidagi mahsuldor hamkorlik muhim o'rin tutishi isbot qilingan.

Key words: Shaxs, shakllanish, faoliyat, ta'sir, muloqot, hamkorlik, predmet

V.Y.Lyaudis va uning shogirdlari hamkorlikdagi mahsuldor faoliyat tarkibini sharhlashga alohida e'tibor beradilar. Uning maqsadi-o'qishda o'zlashtiriladigan predmetli faoliyatning hamda birgalikdagi harakat aktlarining, munosabatlari va muloqotning o'z-o'zini boshqarish mexanizmlarini qurish hisoblanadi. Hamkorlikdagi faoliyat predmeti o'qish faoliyatining anglangan va umumlashgan usullari va birgalikdagi faoliyatning o'zaro ta'siri va muloqot normalaridir.

Yirik psixolog B.F.Lomov umumiy psixologiyada qabul qilingan faoliyatni tahlil qilish sxemasini ko'rib chiqib, ushbu faoliyatni bajaruvchi individning boshqa individlar bilan hamkorligi o'zaro ta'sirini alohida ta'kidlab o'tadi. Muallif psixologiyada o'zaro ta'sir faqat ijobiy hollardagina nazarda tutilishi, lekin uning sxemasi ochib berilmaganligini uqtiradi. Uning fikricha, individual faoliyatni tahlil qilgan tadqiqotchilar faoliyat subyektining boshqa odamlar bilan aloqasini mavhumlashtirganlar. Biroq bu mavhumlashtirish qanchalik muhim bo'lishidan qat'iy nazar o'rganilayotgan hodisalarni bir tomonlama ochish imkoniyati to'g'risidagi fikrlar B.F.Lomov tomonidan asoslab ko'rsatilgan.

Yuksak g'oyaviy yo'nalishga ega bo'lgan, umumiy maqsad, harakatlarning bir-biriga mosligi va uyushqoqligi bilan bir butun, nihoyatda hamjihat, sog'lom hamda muayyan maqsadni ko'zlovchi jamoani uyushtirish orqali tarbiyalash - yoshlarga tarbiya berishning asosiy tamoyillaridan biridir. Bunday yoshlar jamoasi tarbiyachining tayanch yordamchisi, tarbiyaviy ta'sirning qudratli qurolidir.

Jamoa va yoshlarning bir-biriga bog'liqligi g'oyat darajada cheksizdir. Chunki odam shaxs sifatida tug'ilmaydi, u individ sifatida dunyoga keladi. Odamlar ya'ni ota-onalar, atrofdagi kishilar bilan bo'lgan muloqotda, o'zaro munosabatlarda shaxsga aylanadi. Bu narsa yasli yoshidagi bolalar orasida o'tkazilgan ilmiy

tadqiqotlar asosida isbotlangan. Agar katta yoshdagi odamlar bola bilan munosabatda bo'lmalar, bola bilan "gaplashmalar" va o'ynamalar, u aqliy va hissiy taraqqiyot jihatdan keskin suratda orqada qolib ketadi.

Shaxs ong egasi bo'lgan odamdir, ong esa faqat tabiiy hodisalar olaminigina aks ettirib qolmay, balki shaxs insoniyat tajribasi asosida to'plangan narsalar bilan munosabatda bo'ladigan ijtimoiy ong mahsulotlarini ham aks ettiradi. Bola o'yinga adabiy qahramonga taqlid qilishiga intilishi, munozaralarda qatnashishi - bularning hammasi maktab bolasi shaxsini faolligining namoyon bo'lishidir.

Bola shaxsini tarkib topishi jamoada amalga oshadi. Bundan bola avvalo o'zi haqida uchinchi shaxs tilidan gapiradi. Masalan: "Aqidani o'ynagisi kelyapti". Undan keyin bolani o'z-o'zini anglashining sodda shakli sifatida o'z xarakter hislatlarini anglash yuzaga keladi. Lekin faqat yoshlar jamoasining boshqa a'zolari bilan bo'ladigan munosabatdagina bolaning o'z-o'zini anglashi jamoada o'z rolini anglash darajasigacha ko'tariladi. Boshqalar uni "yaxshi" yoki "yomon" deb baho berishlarini tushungandan keyingina bola o'z-o'ziga baho berishni o'rganadi. Mana shunday yo'l bilan taqlid qilish yuzaga keladi. Avval qisqa muddatli, ba'zan tasodifiy jarayon sifatida, undan so'ng esa jamoaning yetarli darajada faol ta'sir ko'rsatishi tufayli shaxsning hislati sifatida o'z-o'zini tanqid qilish xislati yuzaga keladi. Shuning uchun tarbiyaning muvaffaqiyatli shartlaridan biri - shaxsni "jamoada va jamoa orqali tarkib toptirishdir".

O'smir o'z tengqurlari, jamoa hayoti va faoliyatida faol ishtirok etib, jamoa manfaatlarini ko'zlab yashashiga hamda o'z xatti-harakatlarini ana shu jamoaga bo'ysundirishga o'rganadi. Bola faqat jamoada va jamoa ta'siri ostida jamoa o'zaro birdamlik munosabatlar tajribasini, ijtimoiy yo'nalishni taraqqiy ettirish, shaxs va jamiyat o'rtasidagi to'g'ri munosabatlar tajribasini egallaydi. Jamoadan tashqarida bunday sifatlarni umuman tarbiyalab bo'lmaydi. Shuningdek, tengqurlar jamoasi shaxsning barcha ijobiy sifatlarini (kamtarlik, vijdoniylik, qat'iylik, o'z-o'zini tuta bilish va h.k.) tarkib toptirish va taraqqiy ettirishga ta'sir ko'rsatadi. Jamoa yalqovlik, xudbinlik, ichi qoralik, qo'rqqoqlik, o'z-o'zini tuta bilmaslik, ikki yuzlamachilikni fosh qilib tashlaydi.

Muvaffaqiyatsizlikdan gangib qolmaslikka ko'maklashadi, o'zini yo'qotib qo'yish, tushkunlik va o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotishga yo'l qo'ymaydi, ya'ni yoshlar o'z tengqurlari jamoasini o'zini ko'zguda ko'rgandek bo'ladi. O'zining yaxshi va yomon hislatlarini va jamoadoshlarning yaxshi va yomon sifatlarini bilib olish bilan birga ularga va har qanday hislatlarga ijobiy yoki salbiy munosabatni aks ettiradilar.

Yoshlarning o'ziga xos xususiyatlari turlicha bo'lishi sababli jamoaning ham tashkil topishi va uning faoliyati unga bog'liqdir. Chunki jamoaning yo'nalishi faqat jamoada tarkib topadi. Shuning uchun jamoa o'zaro munosabatlar va jamoa faoliyat tajribasi shunchaki qat'iylikni emas, balki jamoa qat'iyiligini, shunchaki kamtarlikni emas, balki jamoa kamtarligini tarkib toptiradi. Jamoa tarbiyaviy ta'sirining asosiy tomoni shundaki, u tarbiya subyekti sifatida namoyon bo'ladi. Bolalarni jamoa uchun, jamoa orqali tarbiyalash shaxs shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Chunki yoshlar faqat jamoada va jamoa ta'siri ostida o'zaro munosabatlar asosida haqiqiy komil inson bo'lib shakllanadi. Jamoa o'z a'zolariga ta'sir ko'rsatadi, ulardan muayyan xulqatvorni talab qiladi. Jamoaning sog'lom va obro'li jamoatchilik fikri kuchi nihoyatda kattadir. Jamoaning ma'qullash yoki qoralashi, jamoaning sog'lom tanqidi, o'z a'zolari oldiga qo'yadigan ta'sirli va jiddiy talablari shaxsni tarkib toptiruvchi, nazorat qiluvchi va tuzatuvchi muhim omildir. Hammaga ma'lumki, axloq qoidalari va normalarini buzuvchi bolaga ko'pgina o'qituvchining tarbiyaviy ta'siri o'tmaydi. Yoki aksincha, aybdor bola uning xatti-harakatlariga xayrixohlik bildiribgina qolmasdan, balki bir ovozdan va chinakam qoralagan, yetarlicha zarba bergan ahil jamoaning siquviga qarshi tura olmaydi. Natijada jamoa talablarining taraqqiy etishi jipslashgan, axloqiy jihatdan o'sgan jamoa bilan birga muayyan evolyutsiyani, dinamikani boshidan kechiradi. Sog'lom ijtimoiy fikrga, o'z a'zolariga nisbatan rivoj topgan tanqid va talabchanlikka ega bo'lgan, inoq, g'oyaviy yo'nalishga ega bo'lgan jamoa o'z a'zolariga ta'sir ko'rsatish kuchiga ega bo'ladi hamda ularga to'g'ri yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Ammo buning o'zi kamlik qiladi. Ana shundan bunday jamoada ta'sir ko'rsatishning to'g'ri shakllarini qo'llay olishi, individual yondoshishi, nazorat usulini qo'llash hislatlarini tarkib topshirishdan iborat vazifa bordir. Jamoada va jamoa uchun tarbiyalash, tarafdori bo'lgan V.A.Suxomlinskiy ham bolalar jamoasida bolalar xatti-harakatini muhokama qilishdan qochish zarur, chunki bundan ayrim hollarda bola psixikasini shikastlanishi, xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilishi mumkin deb hisoblaydi. Darhaqiqat, jamoa inoqlik bilan kerakli yo'nalishda ish tutib, ta'sir ko'rsatishning o'zini oqlamagan shakllarini (burchakka turg'izib qo'yish, urish, qulog'ini cho'zish) qo'llashga harakat qilgan ayrim hollarda ham bo'ladi. Barcha hollarda o'qituvchining jamoa ishiga aralashishi va uni kuzatish xuquqi saqlanib qoladi, shunday bo'lsa ham, jamoa ta'sir ko'rsatishning to'g'ri shakllarini tanlay olishiga erishish kerak. Jamoa orqali bolalar o'zini ko'zguda ko'rgandek his qilishi muhimdir. Chunki ular haqiqiy jamoadagina o'zini-o'zi anglaydi, kamchilik va yutuqlari, salbiy va ijobiy sifatlarini farqlaydi, jamoadagi ideal kishilardan o'rnak oladi, ularga o'xshashlikka

harakat qiladi, o'zini-o'zi tarbiyalash imkoniga ega bo'ladi. O'z-o'zini tarbiyalash esa insonning axloqiy sifatidir. Unda bolalar o'zini-o'zi qo'lga oladi, salbiy sifatlaridan holi bo'lishga, yaxshi sifatarni o'zida shakllantirishga harakat qiladi. Bu esa jamoaning shaxs shakllanishiga ijobiy ta'sir etishidir.

Bolalarni shaxs sifatida shakllanishida bolalar o'rtasida o'tkaziladigan tarbiyaviy tadbirlar katta rol o'ynaydi. Chunki bolalar o'rtasida o'tkaziladigan, ayniqsa bog'chalarda uyushtirilgan tadbirlar - jipslashgan bolalar jamoasini tashkil etishda muhim vositalardan biridir. Bolalarni jamoa qilib jipslashtirish uchun dastavval umumiy maqsad bo'lishi kerak, hammaning manfaatiga to'g'ri keladigan, butun guruh uchun umumiy ish bo'lishi maqsadga muvofik. Keyin jamoa orasida ishlarni aniq taqsim qilish va uni bajarilishini muntazam ravishda tekshirish lozim. Bunda hamma bir kishi ekanligi sezilib turishi lozim. Bu maktab jamoatchilik topshirig'ini yaxshi bajargan sinf, maktab sharafi (hozirgi kunda bunday tadbirlar mahallalarda ham o'tkazilishi maqsadga muvofiq), bog'cha uchun faxrlanish nimaligini tushunib olish imkonini beradi. Bog'chalarda, mahallalarda, kechalar, ertaliklar, ekskursiyalar, bayramlarni birgalashib o'tkazish bolalar jamoasini tuzishga va uni mustahkamlashga yordam beradi. O'zbek xalqining eng yaxshi an'analari kattalarni hurmat-izzat qilish, mexmondo'stlik, uvol va undan qo'rqish, o'zaro hamkorlik, hashar yo'li bilan bitmagan ishlarni jamoa bo'lib bitirish, kattalar bilan salomlashib o'tish, qariyalarga yordam berish, yo'l berish, qo'lini ko'ksiga qo'yib so'rashish, to'y va marosimlarda yordamlashish kabi ko'plab ishlarga xayrixohlik bildirishni va ularni yoshlar ongiga singdirish - bu kundalik hayotimiz jarayonida, yoshlar bilan o'zaro munosabatlar, ro'znoma va oynomalar sahifalarida, oynan jahon eshittirishlarida doimo olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Использованная литература:

1. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: OPI, 2013.
2. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2015.
3. Markova A.K. Psixologiya professionalizma. – M.: Znaniye, 2016.
4. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi pedagoglarini kasbiy shakllantirish / Monografiya. – T.: Fan, 2014.

